

УДК 336.74

ИНФЛЯЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ.

ОКОНЕЧНИКОВ ГЛЕБ ГЕННАДЬЕВИЧ

студент Восточно-Казахстанского технического университета
им. Д. Серикбаева

Научный руководитель - **УДОВИЦКАЯ Е.**

Усть-Каменогорск, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции инфляционных процессов в мировой и национальной экономике. Анализируются ключевые факторы, влияющие на рост цен: глобальные кризисы, энергетическая нестабильность, изменения в денежно-кредитной политике и динамика потребительского спроса. Особое внимание уделяется прогнозам инфляции на ближайшие годы, а также возможным сценариям её развития в условиях цифровизации экономики и глобализации рынков. Показано значение инфляции для уровня жизни населения и устойчивости финансовой системы.

Следуя практике многих стран, директивные органы в Казахстане используют показатель базовой инфляции, известный как базовый индекс потребительских цен (БИПЦ-ФЭ и БИПЦ-ФЭР).

Рост цен остается одной из главных проблем для правительства страны. Ключевым фактором роста останется внутренний спрос, поддерживаемый инвестициями и квазифискальными мерами.

Ключевые слова: инфляция, современные тенденции, индекс потребительских цен, прогнозы, уровень жизни, экономическая политика.

В августе 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан перешел на режим денежно-кредитной политики с таргетированием инфляции в целях обеспечения стабильности цен. С 2023 года денежно-кредитная политика направлена на поддержание годового уровня инфляции на уровне 5%.² Изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) являются основным показателем инфляции, используемым для анализа политики правительством и бизнесом в Казахстане. Однако данные по ИПЦ, как правило, отличаются высокой волатильностью, что делает их ненадежным показателем базового тренда инфляции, что важно для принятия обоснованных решений директивными органами³ и участниками рынка. Например, в августе 2008 года годовой уровень инфляции составлял 20,1%, затем снизился до 9,5% в декабре того же года и, наконец, достиг 6,3% в августе 2009 года. Почти такую же картину можно наблюдать в 2015-2016 годах и в 2022-2023 годах. Чрезмерная волатильность показателя инфляции является проблемой для принятия эффективных решений в области денежно-кредитной политики. Таким образом, исследователи и директивные органы смотрят на базовый показатель инфляции, который отражает долгосрочный и постоянный компонент общей инфляции.

Следуя практике многих стран, директивные органы в Казахстане используют показатель базовой инфляции, известный как базовый индекс потребительских цен (БИПЦ-ФЭ и БИПЦ-ФЭР). Индекс БИПЦ-ФЭ обозначает базовую инфляцию, которая исключает цены на фрукты, овощи и энергоносители, в то время как индекс БИПЦ-ФЭР исключает регулируемые цены в дополнение к фруктам, овощам и энергоносителям. БИПЦ-ФЭ и БИПЦ-ФЭР – это производные индексы цен от ИПЦ, отражающие долгосрочную динамику изменений цен, на которые не влияют потрясения спроса и предложения, обусловленные случайными факторами. Этот подход предполагает, что временные изменения в совокупном индексе цен связаны с волатильностью его подкомпонентов. Следовательно, базовый показатель инфляции не учитывает наиболее волатильные товары и услуги, такие как

продовольствие и энергоносители. Другая стратегия, предложенная Bryan and Cecchetti (1994), основана на использовании усеченных средних и медианных показателей, при которых наиболее волатильные компоненты исключаются из корзины независимо от секторов, к которым они относятся. Оба метода оценки устойчивого долгосрочного компонента инфляции имеют различные выявленные ограничения. Во-первых, методы исключения предполагают, что источник временных изменений в совокупных рядах инфляции остается неизменным с течением времени. Во-вторых, обе стратегии, исключения и усечения, сосредоточены исключительно на данных в перекрестном измерении и игнорируют потенциально полезную информацию о динамике данных с течением времени. В-третьих, годовые показатели инфляции, хотя и являются сглаженными, требуют смещения месячных показателей инфляции назад во времени, так как годовая инфляция — это сумма предыдущих двенадцати месяцев. Следовательно, данные годовые индикаторы являются запаздывающими показателями месячной инфляции и не учитывают поворотные моменты.

В литературе (Navranek and Rusnak (2013), Чернявский (2017), Андрусъ (2025)), посвященной механизмам передачи денежно-кредитной политики, показано, что изменения в текущей денежно-кредитной политике оказывают влияние на инфляцию через один год или более. Во-вторых, это позволяет нам сравнить нашу оценку СП с уровнем инфляции в годовом выражении, который отслеживается центральными банками при принятии решений. В-третьих, выбор этой периодичности позволяет нам устранить сезонные эффекты.

В период с января 2012 года по сентябрь 2025 года СП-Р и СП-Ф прошли пять различных фаз. Первая фаза, которая начинается в январе 2012 года и заканчивается в мае 2014 года, характеризуется постепенным ростом индикаторов с 4,80-5,53% до 7,30-7,76% для СП-Р и СП-Ф, в то время как общая инфляция колебалась между 4,5% и 7%. СП-Р и СП-Ф в начале первой фазы были значительно ниже целевого коридора инфляции. Во второй фазе, с апреля 2015 года по декабрь 2016 года, которая соответствует экономическому кризису 2015 года в Казахстане, индикаторы резко и быстро выросли, достигнув 12,63% (СП-Р) в ноябре 2015 года и 13,04% (СП-Ф) в феврале 2016 года, в то время как рост общей инфляции начался только в сентябре 2015 года и достиг своего максимума в июле 2016 года. Третья стадия, январь 2017 года - декабрь 2019 года, характеризуется стабильным уровнем индикаторов в районе 6,97% (СП-Р) и 7,22% (СП-Ф), в то время как общая инфляция явно демонстрировала тенденцию к снижению до марта 2019 года. В четвертой фазе, с января 2020 года по сентябрь 2025 года, индикаторы базовой инфляции испытали на себе последствия двух перекрывающихся шоков: локдауна. Цены в данных секторах регулируются правительством. Так в 2024 и за 9 месяцев 2025 года цены на электричество, в среднем, росли на 25% и 15%, на отопление 30% и 20%, на водоотведение 33,6% и 28,5%, на холодную воду 36% и 85%. Рассматриваются индикаторы с тремя факторами. Национальный Банк Казахстана установил целевой коридор инфляции 6-8% на 2011-2017 годы, 5-7% на 2018 год, 4-6% на 2019-2022 годы и 5% начиная с июля 2023 года. Максимальное значение для СП-Р в 12,6 держится вплоть до февраля 2016 года. COVID-19 в конце марта 2020 года и геополитических событий в регионе в конце февраля 2022 года. В период COVID-19 индикаторы составляли около 7,47-7,71%, что значительно выше целевого показателя 4-6%. Кроме того, военный конфликт в регионе усугубил экономические условия и привело к дальнейшему росту индикаторов базовой инфляции. Согласно оценкам, показатели достигли своего максимума в 16,27% и 16,07%, соответственно, в августе 2022 года, а затем начали резко снижаться, замедлившись до 8,30% и 8,40%, соответственно, в марте 2024 года. Что касается общей инфляции, то, опять же, визуально значительные изменения начались только в марте 2022 года, отражая эффект геополитического шока. Она достигла своего максимума 21,3% в феврале 2023 года, а затем снизилась до 8,4% в июне 2024 года. Наконец, пятая фаза, которая началась с апреля 2024 года, характеризуется ускорением индикаторов базовой инфляции на фоне внешних и внутренних шоков, достигнув максимума в 10,35% (СП-Р) и 10,38% (СП-Ф) в июне 2025 года. Общая инфляция показала ускорение лишь в декабре 2024 года. По состоянию на сентябрь 2025 года

оценки базовой инфляции немного замедлились и составляют 9,80% (СП-Р) и 10,10% (СП-Ф).[1]

Рост цен остается одной из главных проблем для правительства страны, ведь целью поставлено снижение инфляции с текущих 11,7% до 5%.

Рисунок 1- Доли общих компонентов в данных

Отправная точка прогноза – текущая динамика экономики. Согласно докладу Нацбанка Казахстана от 11 марта 2026 года о денежно-кредитной политике, ВВП Казахстана вырос за 2025 год на 6,5%, приблизившись к верхней границе ожиданий. Рост обеспечили высокий потребительский и инвестиционный спрос, а также увеличение нефтяного экспорта.

В ближайшие годы темпы будут снижаться. В 2026 году экономика вырастет на 3,5-4,5%, а в 2027 году на 4-5%, а к 2028 году темпы закрепятся в диапазоне 3,5-4,5%, близком к потенциальному уровню.

Ключевым фактором роста останется внутренний спрос, поддерживаемый инвестициями и квазифискальными мерами. Однако этот импульс постепенно будет ослабевать. При этом реализация проектов, начатых в 2025-2026 годах, продолжит поддерживать экономику, а дополнительный вклад внесет нефтяной сектор за счет роста добычи.

В начале 2026 года экспорт будет временно сдерживаться из-за приостановки добычи на месторождении Тенгиз. Ремонтные работы ограничат поставки нефти, однако часть этого эффекта компенсирует рост экспорта продовольствия, включая зерновые, на фоне высокого урожая 2025 года.

Изменение экономической динамики напрямую повлияет на инфляцию через спрос. В 2026 году он останется основным фактором роста экономики, но будет вести себя более сдержанно. Потребительская активность замедлится: население сократит расходы на непродовольственные товары и крупные покупки.

Инфляция начнет снижаться через охлаждение спроса и изменение экономических условий. Нацбанк ожидает постепенное замедление инфляции.

Свою роль сыграет уход с высокой базы прошлого года, укрепление тенге, которое сдержит рост цен, а также более сдержанная бюджетная политика. Дополнительное влияние окажут уточненные ожидания по тарифам ЖКУ и ценам на ГСМ.

В среднесрочной перспективе давление на цены будет снижаться за счет фискальной консолидации, отказа от дополнительных трансфертов из Нацфонда и сокращения

квазифискального стимулирования. Дополнительно эффект дадут антиинфляционные меры в рамках совместной программы правительства, Нацбанка и АРРФР.

При этом регулятор прямо указывает на сохраняющиеся риски. Основное давление идет со стороны России, где в январе 2026 года инфляция ускорилась до 6,0% на фоне повышения НДС, административных тарифов и роста цен на плодоовощную продукцию.

Достижение целевого уровня инфляции в России ожидается только к началу 2027 года, что означает сохранение давления на Казахстан через торговые каналы и курс рубля. В то же время в ЕС инфляция остается вблизи 2%, а в Китае – ниже 1%, что частично сдержит внешнее давление.

Таблица 1 – Прогноз на 2026-2028 годы

Показатель	2026	2027	2028
ВВП, %	3,5-4,5	4-5	3,5-4,5
ИПЦ, %	9,5-11,5	5,5-7,5	Около 5,0
Нефть Brent, долл. США за баррель	66,3	60	60

С учетом всех факторов Нацбанк не ожидает резкого перелома в ближайший год. 2026 год станет переходным периодом, когда инфляция начнет замедляться, но останется на повышенном уровне.

Разумеется, этот прогноз будет успешным, если не вмешаются геополитические факторы, как это происходит сегодня. Так, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке начался отток капитала из развивающихся рынков и уход инвесторов в более безопасные активы. Это может привести к ослаблению валют развивающихся стран и росту волатильности на финансовых рынках.

Инфляционный цикл, который мы проживаем сейчас, начался не вчера, а в 2022 году. Казахстан столкнулся с мощным внешним ценовым ударом. Это был период, когда обрушилась глобальная и региональная логистика, а мировые цены на продовольствие и сырье резко росли. Тогда инфляция носила во многом импортированный характер. Уже в марте-апреле того года годовая инфляция превысила 12%, летом ускорилась выше 15%, а в сентябре достигла 17,7%. Пик пришелся на ноябрь-декабрь 2022 года – 19,6% в годовом выражении. Это был максимальный уровень за последние годы.

Регулятор отреагировал максимально жестко. Базовая ставка в декабре была доведена до ограничительного уровня в 16,75, что резко удорожило кредиты и начало охлаждать спрос. Это был поворотный момент – государство сделало ставку на сдерживание цен даже ценой замедления экономики.

В 2023 году инфляция оставалась двузначной, но начала постепенно снижаться с высоких уровней начала года. Если в январе 2023 года показатель превышал 20% в годовом выражении, то к декабрю он опустился ниже 10%. Это стало результатом высокой базы сравнения, жесткой денежно-кредитной политики и постепенной стабилизации внешней среды.

2024 год дал первые плоды этой политики. В феврале 2024 года инфляция составляла 9,3%. Экономика постепенно выходила из режима ценовой турбулентности. Казалось, что двузначные показатели остались позади.

Однако 2025 год показал, что ситуация сложнее. По итогам года инфляция вновь ускорилась до 12,3%. Это уже не был чисто внешний шок. Свою роль сыграли тарифные корректировки, фискальная политика, активный внутренний спрос и продовольственный сегмент. Фактически страна вошла во вторую фазу инфляционного цикла – менее драматичную, чем в 2022 году, но все же ощутимую.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.

Расчет индекса потребительских цен производится на базе информации, полученной из двух источников:

- данных об изменении цен, собранных путем их непосредственной регистрации в специально отобранных для этих целей торговых точках и местах оказания услуг;
- материалов обследования домашних хозяйств в части структуры фактических потребительских расходов населения.

Сбор информации об изменении цен осуществляется по выборочному кругу городов и райцентров, во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Выбор базовых предприятий торговли и сферы услуг осуществляется на местах. Отбираются объекты всех типов торговли и платных услуг, с тем, чтобы в обследовании были представлены предприятия с различными условиями торговли и регулярно реализующие товары (услуги) массового спроса.

Набор товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами и расчета ИПЦ представляет собой единую для всех регионов Казахстана их выборку. Перечень товаров и услуг содержит 537 позиций, в который репрезентативно включаются наиболее представительные виды, занимающие наибольший удельный вес в потреблении населения.

Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены на товары, оплаченные в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.

Таблица 2 – Инфляция за апрель 2026 года, в процентах (прирост)

Год	Наименование показателя			
	товары и услуги	продовольственные товары	непродовольственные товары	платные услуги
2022	2,0	3,1	1,2	1,0
2023	0,9	0,9	1,3	0,4
2024	0,6	0,3	0,7	0,7
2025	1,2	1,1	0,6	1,9
2026	0,8	0,7	0,9	0,9

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, продовольственные товары в апреле выросли на 0,7% в годовом выражении. Продовольственный сегмент остается главным источником давления.

Непродовольственные товары выросли на 0,9%, бензин – на 26,4%.

При этом платные услуги замедлились до 0,9% против 11% месяцем ранее. Это важный сигнал. Именно услуги обычно закрепляют инфляцию через ожидания – когда дорожают сервисы, население начинает воспринимать рост цен как норму. Их замедление означает, что часть перегрева все же уходит.

Международный валютный фонд в рамках миссии по статье IV исходит из того, что инфляция в 2026 году останется двузначной – около 11-11,5% – с постепенным замедлением в 2027-2028 годах. Ключевой акцент МВФ – необходимость сохранять жесткую денежно-кредитную политику до устойчивого закрепления дезинфляции.

Аналитики Всемирного банка также не ожидают резкого падения показателя. В их обзорах подчеркивается, что инфляция будет снижаться постепенно и останется выше целевого диапазона несколько лет. Основные риски – тарифная политика, структурные ограничения и зависимость от внешнего спроса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доклад о денежно-кредитной политике. Национальный банк Казахстана [Электронный ресурс].– <https://nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/18940>
2. На сколько может снизиться инфляция в Казахстане к концу 2026 года. [Электронный ресурс].– <https://www.zakon.kz/finansy/6509842-naskolko-mozhet-snizitsya-inflyatsiya-v-kazakhstane-k-kontsu-2026-goda.html>
3. Бюро национальной статистики. [Электронный ресурс].– <https://stat.gov.kz/ru/industries/economy/prices/publications/346502/>